

**Wir „gärtnern“ im FDM und
forschungsethische Datenlandschaften.
Wilderness and management of research data,
including research ethics.**

Strauch, Annette

annette.strauch[at]uni-hildesheim.de

UB Hildesheim, Deutschland

Zusammenfassung. Das Poster der Stiftung Universität Hildesheim zum Forschungsdatenmanagement zeigt, wie eine wissenschaftliche Bibliothek, so wie die Universitätsbibliothek Hildesheim, geisteswissenschaftliche Disziplinen im Forschungsdatenmanagement aktiv unterstützt. Forschungsprojekte werden durch Serviceinfrastrukturen, den technischen Infrastrukturen intern (Rechenzentrum) und extern (GWDG, NFDI4Culture, usw.) in allen Phasen begleitet. Geisteswissenschaftliche Projekte werden außerdem hinsichtlich der forschungsethischen Belange unterstützt. Ende 2020 fand ein Tag der Forschung zur Forschungsethik statt. Das FDM der UB Hildesheim orientiert sich u.a. an den FAIR- und Care-Prinzipien. Methodenorientierte Beratungen gehen über das Dienstleistungsportfolio der UB hinaus. Workshops zum geisteswissenschaftlichen Forschungsdatenmanagement finden jedes Semester statt. Der Kontakt zur FDM-Stelle kann den Weg zu den Ethikkommissionen weisen. Überlegungen zur Ethik gehen über die erforderlichen datenschutzrechtlichen zu den personenbezogenen Daten hinaus. Das gesamte Forschungsfeld wird reflektiert. Der Fachbereich 2, Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation, vereint die Institute für bildende Kunst und Kunstwissenschaft, das Institut für Kulturpolitik, das Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft, das Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur, das Institut für Musik und Musikwissenschaft sowie das Institut für Philosophie.

Die Beratungsangebote im aktiven Forschungsdatenmanagement sind heterogen. Sie geschehen im Austausch auf dem Campus der Stiftung Universität Hildesheim mit ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren. Im Fachbereich 1 ist die Erziehungswissenschaft sehr

forschungsorientiert aufgestellt. Es gibt Schwerpunkte in der Forschung und Lehre, die sich mit Pädagogik der Kindheit und 'Diversity Education' befassen. Das Institut für Sozialwissenschaften, gleichfalls im Fachbereich 1 angesiedelt, vereinigt Politikwissenschaft und Soziologie, wobei als Forschungsgegenstände beispielhaft „Politik und Internet“ sowie „Solidarität“ genannt werden. Der Fachbereich 2, Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation, vereint die Institute für bildende Kunst und Kunstwissenschaft, das Institut für Kulturpolitik, das Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft, das Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur, das Institut für Musik und Musikwissenschaft sowie das Institut für Philosophie. Letzteres beinhaltet im Bereich der Forschung das DFG-Graduiertenkolleg "Ästhetische Praxis" und das DFG-Reinhart-Kosseleck-Projekt "Geschichten der Philosophie in globaler Perspektive"/"Histories of Philosophy in a Global Perspective".

Forschungsnahе Dienste werden auch von den wissenschaftlichen Bibliotheken wahrgenommen. Ein konkreter Service für die Geisteswissenschaften wird durch das FDM erstellt. Eine wissenschaftliche Bibliothek, wie die Universitätsbibliothek Hildesheim, kann somit die geisteswissenschaftlichen Disziplinen, z.B. im Fachbereich 2 beim Umgang mit Forschungsdaten unterstützen. Die "Scientific Communities" in den einzelnen Instituten, die auf dem Poster genannt sind, werden durch Serviceinfrastrukturen, den technischen Infrastrukturen intern (Rechenzentrum) und extern (GWDG, NFDI4Culture, usw.) begleitet.

Geisteswissenschaftliche Projekte werden außerdem hinsichtlich der forschungsethischen Belange unterstützt. Obwohl eine wissenschaftliche Bibliothek ein wichtiger Teil des Forschungssupports ist, kann sie nicht für alle Disziplinen die gesamte forschungsnahе Unterstützung leisten, besonders dann wenn finanzielle und personelle Ressourcen knapp sind. Hier können einzelne NFDI-Konsortien in den Task Areas unterstützen und Partner der Forschung und des FDM sein. Bei der Postersession der FORGE 21 werden die Chancen durch die Zusammenarbeit mit NFDI4Culture genannt und abgebildet. Alle Kooperationen sind im Kontext der FAIR-Prinzipien und Open Science zu sehen Beispiele werden gezeigt. Der Beitrag gibt praxisnahe Einblicke in die Unterstützung zum Forschungsdatenmanagement (FDM) in den Geisteswissenschaften und den Bildungswissenschaften für Forschende durch Bibliotheken und FDM-Beratungsstellen. Thematisiert werden die Bedarfe von übergreifenden FDM-Angeboten

und fachspezifischen Bedarfen. Beispiele aus der Praxis werden präsentiert. Im Bereich der Forschungsethik werden folgende Themen behandelt: Genehmigungen und Ethikvoten, die Forscher*innen ggf. einholen und vorlegen müssen, forschungsethische Grundkenntnisse, die zum Grundverständnis des digitalen Wandels in der Wissenschaft gehören, Dienstleistungen der Bibliotheken, die Forscher*innen dazu anregen, ihren Forschungsgegenstand ethisch zu reflektieren. Anderen die Forschungsdaten, auch als OER, zur Verfügung zu stellen, beschäftigt generell viele Akteure innerhalb der globalen E-Science Community, sei es die Forschenden selbst, die Lehrenden oder die Lernenden. Die Ergebnisse wissenschaftlicher Bemühungen, die Ergebnisse der Forschung, sind Teil der gesellschaftlichen Fortentwicklung und bedürfen der Verbreitung und Veröffentlichung. Open Science umfasst Open Access, Open Data, Open Source und OER. Die Arbeiten einzelner Task Areas der NFDI4Culture werden für Forscherinnen und Forscher sehr nützlich sein, weil sie zukünftig den Forschenden Lösungen auf Fragen anbieten können, für die es Anfang 2021 keine hinreichenden Standards gibt.

Bibliografie

- Stille, W., Farrenkopf, S., Hermann, S., Jagusch, G., Leiß, C., & Strauch-Davey, A. (2021). „Forschungsunterstützung an Bibliotheken, Positionspapier der Kommission für forschungsnahen Dienste des VDB.“ O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 8(2), 1–19. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5718>.
- Strauch, A. (2020). "Universitätsbibliotheken heute. Partner im Forschungsdatenmanagement in der Praxis," ABI Technik, 40(2), 177-186. doi: <https://doi.org/10.1515/abitech-2020-2008>.
- Prof. Torsten Schrade (Spokesperson NFDI4Culture). (2020, December 9). "NFDI4Culture im Überblick. Konsortium für Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern. Zenodo." <https://doi.org/10.5281/zenodo.4313368>.